

Centro de Investigación
en Recursos Naturales

INFORME

2019-2024

Autores:

Dra. Aracelly Vega

MSc. Javier De León

Lic Stephany Reyes

Lic Stephanie Miranda

Mgrr. Pilar Monasterios

Informe elaborado por: Pilar Monasterios

✉ cirn@unachi.ac.pa

🌐 <https://www.unachi.ac.pa/cirn>

Contenido

Introducción.....	3
Misión.....	4
Visión	4
Objetivos	4
Líneas de Investigación del CIRN	5
Información de la Unidad y Contacto	6
Producción Científica	7
Publicación de artículos científicos	7
Ejecución o participación en proyectos de investigación	10
Formación de Recurso Humano para la Investigación	12
Participación en actividades docentes y de investigación	14
Divulgación de la ciencia a nivel nacional e internacional	17
Obtención de financiamiento	21
Liderazgo y reconocimiento de la comunidad científica.....	22
Participación en reuniones de proyectos de investigación	22
Coolaboración con otros centros de investigación.....	24
Anexos.....	25

Tabla de Figuras

Figura 1. Módulo de cultivo de hongos. 2019.

Figura 2. Gira Micológica, Finca... Boquete, Chiriquí. Agosto 2024

Figura 3. Sustentación de tesis: Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá". Stephanie Yolani Miranda Torres. Marzo 2024.

Figura 4. Recolección de datos y muestras durante la Catación de cafés especiales en finca Elida State, Boquete, para el proyecto de Fermentación del café. 8 de junio de 2022.

Figura 5. Taller Recycling Connections dictado por la Dra. Coral Muñoz, directora y fundadora del Zero Waste Berlin Festival. 27 de junio de 2023.

Figura 6. En el marco de la semana de la ciencia, se recibió la visita de los estudiantes de maternal, pre kínder y kínder del Centro Infantil Universitario. 21 de octubre de 2022.

Figura 7. Reunión con la Dra. Dianela Costamagna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina para abordar temas sobre los riesgos de aflatoxinas en la cadena láctea en la provincia de Chiriquí. Noviembre 2019.

Figura 8. Equipo de cromatografía líquida utilizado para analizar compuestos bioactivos y micotoxinas de muestras de café, muestras de hongos comestibles, granos básicos, productos lácteos.

Introducción

El Centro de Investigaciones en Recursos Naturales inicia en 1997 como Laboratorio de Recursos Naturales, dentro de un programa de uso sostenible de los residuos agroindustriales mediante la biotecnología del cultivo de los hongos comestibles. Por 10 años se desarrolló la biotecnología del cultivo de hongos, incluyendo conservación de cepas, mejoramiento de semillas, estudio de la biodiversidad fúngica panameña, bioconversión de residuos agroindustriales en productos de alto valor agregado, producción de abono y bio-tratamiento de efluentes industriales.

En el 2006 pasó a ser Centro de Investigaciones en Recursos Naturales (CIRN), creado y reglamentado de acuerdo a la Ley 6 Orgánica de la UNACHI y el Estatuto Universitario. El CIRN ha brindado, desde sus inicios, apoyo a la docencia tanto en cursos regulares como en trabajos de graduación, de lo cual se han beneficiado las Facultades de Ciencias Naturales y Exactas, Administración de Empresas y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El CIRN ha participado de redes temáticas, tales como: Tecnología para la Valorización de Desechos Agroindustriales (RED TECVADESA), Aprovechamiento de Desechos Agroindustriales (RED ADA), Empleo de biomasa azucarera como fuente de alimento, energía y derivados y su relación con la preservación del medio ambiente (RED BAZDREAM) y la Red de Biocombustibles.

La participación en eventos internacionales y proyectos de investigación a nivel nacional e internacional es destacada. Proyectos con SENACYT, CYTED, DAAD, ANUIES-CSUCA y Fundación Natura. Se han organizado diversos seminarios de capacitación a productores, ONG'S, entidades autónomas y semi-autónomas, particulares y comunidades indígenas, en materia de producción de hongos comestibles y establecimiento de módulos de producción.

El personal del Centro ha participado de diversas actividades de intercambio académico y se ha realizado la promoción de egresados de la Licenciatura en Química de la Universidad Autónoma de Chiriquí, hacia universidades del extranjero para la realización de estudios de maestría y doctorado.

Misión

Generar conocimiento en el aprovechamiento de los Recursos Naturales mediante la investigación biotecnológica, análisis especializado de materias primas, asesorías técnicas, transferencia de tecnología a productores del sector agroindustrial.

Nuestros productos: tecnología del cultivo de hongos comestibles, compuestos con propiedades antioxidantes, análisis de micotoxinas, Tecnología de producción de bioetanol y semilla de hongos comestibles nativos de Panamá, con un personal con conciencia crítica y comprometido con el cuidado del medio ambiente y el respeto a la vida y que se nos reconozca por la calidad de los productos entregados y la satisfacción de los clientes.

Visión

Ser un centro de investigación y desarrollo en biotecnología aplicada al uso racional y sustentable, de los recursos naturales, mediante el trabajo organizado e innovador que contribuya a generar un valor agregado a materias primas de nuestro medio.

Objetivos

- Valorizar los residuos de la agroindustria panameña mediante su conversión en materias primas y energía.
- Aprovechar el potencial biotecnológico de la biodiversidad fúngica panameña.
- Evaluar nuevas fuentes de energía alterna.
- Implementar nuevas tecnologías de biorremediación y mitigación.

Líneas de Investigación del CIRN

1. Aprovechamiento sustentable de residuos agroindustriales.
 - 1.1. Inventario de residuos agroindustriales
 - 1.2. Potencialidad de su utilización y valorización económica.
2. Producción de hongos comestibles tropicales y subtropicales.
 - 2.1. Colecta, identificación taxonómica y ecología de hongos comestibles.
 - 2.2. Estudio a escala de laboratorio del cultivo de las diferentes cepas colectadas.
 - 2.3. Ciclo completo de producción a escala de invernadero, de las distintas cepas de hongos comestibles colectados.
 - 2.4. Caracterización fisicoquímica de los sustratos lignocelulósicos a través del ciclo de producción de hongos comestibles.
 - 2.5. Aplicaciones biotecnológicas del sistema enzimático de los hongos comestibles y de los residuos post cosecha: bioremediación, bioconversión, alimentos para animales, mejora de suelos y utilización en producción de bioetanol.
 - 2.6. Hongos comestibles en la seguridad agroalimentaria y nutricional
3. Valor nutricional, medicinal y nutraceutico de los cuerpos fructíferos de los hongos comestibles y frutas tropicales.
 - 3.1. Análisis proximal de hongos comestibles y frutas tropicales.
 - 3.2. Contenido de polifenoles y actividad antioxidante de hongos comestibles y frutas tropicales.
 - 3.3. Extracción de carbohidratos con aplicaciones en medicina y alimentación
 - 3.4. Determinación del Contenido de sustancias bioactivas y actividad antioxidante de hongos comestibles, frutas tropicales, miel, café y otros productos.
4. Inocuidad alimentaria.
 - 4.1. Determinación de micotoxinas e identificación de la micoflora asociada, en diferentes productos alimenticios.
5. Desarrollo Sostenible
 - 5.1. Ejecución del Proyecto ganado en convocatoria SENACYT: Sostenibilidad en el Uso los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Región Occidental de Panamá, CENPEN-18-012, mejor conocido como ThinkTank UNACHI.

Información de la Unidad y Contacto

Dra Aracelly Vega
Fisicoquímica/Directora
Tel. 6949-7113
aravega@cwpanama.net

MSc Javier De León
Micólogo/Analista supervisor
Tel. 6712-7736
javier.deleon@unachi.ac.pa

Lic Stephany Reyes
Química/Analista de laboratorio
Tel. 6103-5875
Stephany.reyes@unachi.ac.pa

Lic Stephanie Miranda
Química/Asistente de Laboratorio
Tel. 6796-7717
Stephanie.miranda@unachi.ac.pa

Mgtr. Pilar Monasterios
Asistente de Investigación
Tel. 6757-4765
pilar.monasterios@unachi.ac.pa

Centro de Investigación en Recursos Naturales
Campus Central UNACHI
El Cabreo, David, Chiriquí.

<https://www.unachi.ac.pa/cirn>

cirn@unachi.ac.pa

https://www.instagram.com/cirn_unachi/

<https://www.instagram.com/unachithinktank/>

<https://www.facebook.com/UnachiThinkTank?mibextid=ZbWKwL>

<https://www.youtube.com/@centrodepensamientounachi406>

[https://zenodo.org/communities/unachithinktank/records?q=&l=list&p=1
&s=10&sort=newest](https://zenodo.org/communities/unachithinktank/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest)

[https://www.researchgate.net/publication/372569080 PLAN ESTRATE
GICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURA
LES DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI 2023-2027](https://www.researchgate.net/publication/372569080_PLAN ESTRATEGICO DE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUI 2023-2027)

Producción Científica

Publicación de artículos científicos

Aracelly Vega Ríos¹, Stephany M. Reyes¹, Roberto Quiróz², José M. Gallardo³, María Ruiz⁴, Pedro González Beermann⁵. Efectos de la fermentación en la calidad sensorial y propiedades fisicoquímicas de Coffea arabica var. Geisha cultivado a diferentes alturas. Borrador para la revista Food quality and safety.

Stephanie Y. Miranda(1), Ana I. Santana(2), Roberto Quiroz(3), Pedro A. González(4) and Aracelly Vega(1). Composición química de volátiles encontrados en cafés geisha panameños y su relación con la calidad sensorial. Borrador para la revista ACS Food Science & Technology.

Physicochemical parameters and multivariate analysis to predict the sensory score in specialty coffees using washed coffee and natural coffee. Aracelly Vega Ríos¹, Stephany M. Reyes¹, José A. Troestch². Borrador.

Berdiales, J., González, C., Vega, A. (2023). Restauración con Mangle Piñuelo (*Pelliciera rhizophorae* Triana & Planch) de áreas alteradas en el bosque inundable de manglar en una región del Pacífico. <https://revistas.up.ac.pa/index.php/tecnociencia/issue/view/420>

Hidalgo, Jéssica (2023) “La Economía Circular en la empresa panameña. Mucho más que reciclaje”. Revista Faeco C4. Revista empresarial y contable UNACHI. pp 9-15. Disponible en: DOI:10.5281/zenodo.7737810

Samudio, M., Vega, A., & Hidalgo, J. (2023). Plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales en la provincia de Chiriquí 2023-2027 (Versión 1). Disponible en: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8179282>

K. Abrego-González, A. Vega, H. Sánchez-Martínez, A. Morales, J. Morán-Pinzón, J. López-Pérez, C. Santos-Buelga, AM. González-Paramás, E. del Olmo, E. I. Guerrero

(2023) "Explorando las diferencias entre el café geisha verde y tostado: identificación de ácidos fenólicos y actividad antioxidante"; Libro del Congreso de APANAC. Disponible en: <https://doi.org/10.33412/apanac.2023.3920>

De León J.A., (2023) Pleurotus djamor, otra opción de hongo para sus platillos. Sección Nación Domingo 12 de marzo 2023 | periódico Panamá América. <https://www.panamaamerica.com.pa/aldea-global/pleurotus-djamor-otra-opcion-de-hongo-para-sus-platillos-1219243>

De León J.A., (2023) Velo de novia: ¿Cuándo se puede apreciar este lindo hongo? Sección Aldea Global Actualizado: 28/5/2023. <https://www.panamaamerica.com.pa/aldea-global/velo-de-novia-cuando-se-puede-apreciar-este-lindo-hongo-1222405>

Vega, A., & Samudio, M. (2023). Taller de elaboración de perfiles de proyectos vinculados al plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico en la región occidental de Panamá. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8206503>

Aracelly Vega, Javier A. De León, Stepfanie Miranda, Stephany M. Reyes. Agro-industrial waste improves the nutritional and antioxidant profile of Pleurotus djamor. Cleaner Waste Systems, Volume 2, 2022, 100018, ISSN 2772-9125, <https://doi.org/10.1016/j.clwas.2022.100018>. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772912522000185>)

Jose Troestch, Stephany Reyes, Aracelly Vega, "Determination of Mycotoxin Contamination Levels in Rice and Dietary Exposure Assessment", Journal of Toxicology, vol. 2022, Article ID 3596768, 8 pages, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/3596768>

Aracelly Vega², Dianela A. Costamagna³, Marcelo L. Signorini³, Audino Melgar M.⁴, Eduard A. Villarreal⁵ “Occurrence of aflatoxin M1 and its determinants in tropical raw cow milk¹”, Borrador.

VEGA, Aracelly; LEON, Javier A. De; REYES, Stephany M. y GALLARDO, José M.. Modelo matemático para determinar la correlación entre parámetros fisicoquímicos y la calidad sensorial de café Geisha y Pacamara de Panamá. Inf. tecnol. [online]. 2021, vol.32, n.1 [citado 2021 07-15], pp.89-100. ISSN 0718-0764. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000100089>.

Vega, Aracelly, & Hidalgo, Jéssica. (2022). Diagnóstico de la valorización de la biodiversidad panameña en los sectores turístico y agropecuario. (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6620918>

Vega, Aracelly, Hidalgo, Jessica, De León, Javier, Batista, Abel, Berdiales, José, De Gracia, José, Moller, Jorge, Jaksch, George, & Quiróz, Michelle. (2022). Memoria del Simposio Biodiversidad, Sostenibilidad, Desarrollo Económico y Social de la Región Occidental de Panamá. (Version 1). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7181815>

Vega, Aracelly, Reyes, Stephany, & De León, Javier. (2020). Hongos comestibles, alternativa de alimento funcional para complementar la alimentación en tiempo de covid-19 (Versión 1). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3779049> link <https://zenodo.org/record/3779049#.X33sQ2hKjIU>

José Troestch, Stephany Reyes, & Aracelly Vega. (2020). Consideraciones nutricionales y su importancia durante la pandemia por COVID-19: Revisión (Versión v1). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3778409> link <https://zenodo.org/record/3778409#.X33t4GhKjIU>

De León, Javier, & Vega, Aracelly. (2020). Producción artesanal de hongos comestibles (pleurotus sp.) como alternativa alimenticia durante la pandemia por Covid-19 en

Panamá (Version 1). <http://doi.org/10.5281/zenodo.3762828> link
<https://zenodo.org/record/3762828#.X33uqmhKjIU>

Publicación del Calendario 2020 del Centro de Investigación en Recursos Naturales (Divulgación del trabajo del CIRN y dar a conocer hongos comestibles de la Región como parte de la biodiversidad de la Región Occidental).

Ejecución o participación en proyectos de investigación

- Micoturismo sostenible en Chiriquí: beneficios ambientales, sociales y económicos. MSc. Javier De León. VIP código: 1.87-205-000-2024-19. 2024-2026.
- Identificación del origen geográfico de café producido en Panamá, utilizando espectroscopía NIR acoplado a quimiometría. Dra. Aracelly Vega. 2024-2026.
- "De la Publicidad a la Moda Sostenible: Creación de Bolsos con Lonas recicladas de los banners de publicidad". Mgtra. Pilar Monasterios. Código: VIP-DI-CRPI-09-2024.
- "Caracterización farmacológica del extracto acuoso de café geisha mediante la determinación de la funcionalidad vascular, renal, cardíaca y de la valoración de marcadores de estrés oxidativo en ratas". MSc. Juan A. Morán. 2024-2026.
- Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá". Stefanie Yolani Miranda Torres. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT. APY-NI-2021-09.
- Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y quimiometría". Stephany Michelle Reyes. Nuevos Investigadores CIRN-SENACYT. APY-NI-2021-08.
- Evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de granos de café geisha. Dra. Estela Guerrero. SIPFAR-SENACYT, FIT22-022.

- Proyecto de Servicio Social Universitario titulado “Actualización del sistema de almacenamiento de reactivos químicos del Centro de Investigación en Recursos Naturales, dirigido por la Dra. Aracelly Vega en colaboración con la Licda. Stephany Reyes, en donde participaron 3 estudiantes de la escuela de química.
- Determinación de la contaminación por micotoxinas, en granos de maíz, arroz y frijoles, almacenados en silos de la provincia de Chiriquí, para establecer un servicio de análisis en apoyo a productores de granos de Panamá. Código 1.87-205-100-2016-32-i01.
- Proyecto BOOTCAMP “Capacitación en el manejo de data Science y data mining como motores de producción científica”. PAAC-GC-2020-II-10, de la convocatoria de Generación de capacidades del Programa de apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología.
- Proyecto “Estrategias de Comunicación para apoyar al Proyecto “Sostenibilidad en el Uso de los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Región Occidental de Panamá”. Mgtra Reisa Vega. Escuela de Periodismo y Comunicación Social.
- Proyecto “Evaluación de diversos tipos de biomasa, para cultivar tres cepas nativas de *Pleurotus djamor*, que potencien sus propiedades nutricionales y nutracéuticas”, Código 184-CN-03-5193-05-20131. Informe presentado a la VIP-UNACHI. Finalizado
- Proyecto: “Propiedades físico-químicas y organolépticas del café y su relación con la variedad, condiciones ambientales de cultivo, procesado y preparación de la bebida”. Código 1.87-205-000-2018-146- i01.
- Proyecto: Proyecto Centro de Pensamiento, Think Tank – UNACHI, proyecto aprobado por SENACYT dentro de la Convocatoria Pública de Apoyo al Fortalecimiento de Centros de Pensamiento Nacionales 2018, con el título “Sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y conservación de la biodiversidad de la región occidental de Panamá”. CENPEN-18-012
- Creación de una Plataforma para el procesamiento de “big data” de datos sociales, económicos y ambientales para el desarrollo sostenible.

- Descarte de desechos químicos del cuarto de reactivos del CIRN, realizado por la empresa Horizon Enterprises, en colaboración con la regencia de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI). La Lic. Stephany Reyes fue la encargada de recibir a la empresa y supervisar la debida entrega de los desechos químicos.

Formación de Recurso Humano para la Investigación

- Determinación de compuestos fenólicos en muestras de café de especialidad verde y tostado, mediante HPLC-DAD, producidos en la provincia de Chiriquí. Melanie J. Caballero De León. Céd. 4-815-160. Anteproyecto de Práctica profesional como requisito para optar por el grado de Licenciada en Química. 2024.
- Determinación del contenido de taninos y flavonoides en café de especialidad, Verde y Tostado, cultivados en la provincia de Chiriquí. Yino M. Duque V. OEC-0003-00120. Anteproyecto de tesis como requisito para optar por el grado de Licenciado en Química. 2024
- Aplicación de espectroscopía NIR y herramientas quimiométricas para la determinación de componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá. Stephany Reyes. Tesis para optar el título de Magister en Investigación. Febrero 2023
- Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá. Stefanie Miranda. Tesis para optar el título de Magister en Investigación. Marzo 2023
- Evaluación de la toxicidad aguda, actividad antioxidante y cardiovascular de extractos obtenidos de granos de café geisha. Kilmara Abrego. Tesis para optar el título de Maestría en Química con énfasis en inocuidad Alimentaria. Junio 2023.
- Troestch, J. 2020. Determinación de los niveles de Aflatoxinas, Ocratoxina A y Zearalelona en granos de arroz almacenados en silos de la provincia de Chiriquí, Panamá. Tesis para optar por el grado de Maestría en Química con énfasis en

Inocuidad Alimentaria, Escuela de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad Autónoma de Chiriquí. 2021

- Villarreal, E. 2020. Evaluación de los niveles de aflatoxina B1 en alimentos del ganado y aflatoxina M1 en leche cruda producida en Chiriquí y el riesgo para la salud humana. Tesis para optar por el grado de Maestría en Química con énfasis en Inocuidad Alimentaria, Escuela de Química, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad Autónoma de Chiriquí. 2020
- Determinación de los niveles de aflatoxinas B1 y totales, ocratoxina A, deoxinivalenol y Zearalenona en cereales y piensos para pollos de engorde en una empresa avícola de la provincia de Chiriquí. Gisell Gómez
- “Diagnóstico de la ejecución de prácticas de Economía Circular en fincas cafetaleras de la provincia de Chiriquí”. Jéssica Hidalgo
- Participación de la Dra. Aracelly Vega y la Lic. Stephany Reyes en el “Taller Regional de Indicadores de Ciencia Tecnología en Innovación para la definición de Políticas Públicas” organizado por la Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), en colaboración con el Observatorio Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Septiembre 2023.
- Pasantía en la Escuela de química de la Universidad de Panamá para la ejecución del proyecto “Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá” APY-NI-2021-09. Enero -marzo de 2023
- Participación en la capacitación de espectroscopia infrarroja con el Dr. Carlos Morillo especialista de aplicaciones de Jasco
- Participación de la Lic. Stephany Reyes como invitada especial por parte de la empresa PROMED S.A., al “Curso Avanzado de Cromatografía Líquida U_HPLC y desarrollo de métodos LC-UV y LCMS-SQ” organizado por el Instituto Interdisciplinario de Investigación e innovación (I4) y el Centro de Investigación en Bioquímica y Química Aplicada (CIBQUIA).
- Participación del simposio “La importancia del comité de Bioética en la Investigación Científica”. Noviembre 2023.

- Capacitación a estudiantes tesistas del CIPNABIOT sobre uso del liofilizador, para el secado de biomasa de microalgas
- Actividades de inducción con los estudiantes tesistas de CIRN.
- Las licenciadas Stephany Reyes y Stepfanie Miranda participaron en el Curso Teórico-Práctico sobre validación de métodos de ensayos químicos enfocado a la cromatografía líquida de alta resolución, dictado por personal idóneo de la empresa Promed. S.A., y que se llevó a cabo del 22 al 26 de marzo.
- Participación en el Seminario-Taller de Bioestadística. Agosto - Septiembre 2022.
- El 30 de marzo se realizó una capacitación al personal del CIRN sobre aspectos analíticos relevantes para la investigación de micotoxinas en piensos para animales y leche cruda. Esta capacitación fue dictada por el MSc. Eduard Villarreal.
- Pasantía en la Universidad de Valencia, España por el estudiante José Troestch con el objetivo fortalecer las capacidades técnicas y profesionales en el tema de micotoxinas en alimentos básicos usando metodologías de última generación.
- Pasantía internacional: Modernización del Sector Agropecuario. Riesgo por micotoxina en la cadena láctea. INTA (ARGENTINA)- UNACHI, del 11 al 15 de noviembre de 2019.
- Ciclo de capacitaciones en temas de divulgación científica y manejo de la parte comunicativa del Centro a los colaboradores del Think Tank. 2019
- Labor Social de la estudiante de licenciatura en Química Yovelis Sandoval.
- Participación de la Licda. Stephany Reyes y Stepfanie Miranda en el Seminario-Taller: “Desarrollo y Validación de Métodos de Ensayos Químicos Analíticos y su Procesamiento Estadístico (Enfoque a compuestos orgánicos y productos farmacéuticos) Organizado por Universidad de Panamá-FACINET y la empresa PROMED.

Participación en actividades docentes y de investigación

- “Masterclass de Catación de la bebida de café: Aprende a apreciar y a sentir la complejidad gustativa del café”. 13 de agosto de 2024. Durante el IX Congreso Científico de la UNACHI.

- Masterclass de Cultivo de Shiitake: Aprende a Producir el Hongo Nutricional y Medicinal de Forma sustentable. 15 y 16 de agosto de 2024. Durante el IX Congreso Científico de la UNACHI.
- La licenciada Stephany Reyes participó como facilitadora en el taller “ ” organizado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la UNACHI, conmemorando el Día Internacional de la Niña y la mujer en la Ciencia.
- Atención a estudiantes de la licenciatura de Ciencias ambientales y recursos Naturales del curso CAR 310, para que conocieran la importancia de los hongos y su papel en la recuperación de ecosistemas y además conocer las actividades de investigación que se desarrollan en el CIRN. (2023-2024).
- Durante el recorrido científico organizado por el centro de investigación en ciencias sociales, el MSc Javier De León, explicó a los jóvenes aspectos importantes de la ecológica de los hongos y otros organismos en la salud de nuestros ecosistemas y la importancia para nuestras vidas.
- En conmemoración de la semana de la ciencia recibimos invitación del Colegio IPT Abel Tapiero de San Lorenzo donde compartimos con estudiantes de diversos niveles acerca de la importancia y Conservación de los hongos en nuestros ecosistemas.
- Participación en la clausura del proyecto: Alcanzando potencial de los microbios nativos en el sector agrícola, de conformidad con el protocolo de Nagoya. Octubre 2023.
- Dra. Aracelly Vega, Presidenta de la Comisión de Revisión de Proyectos de Investigación de la VIP. 2013-2022
- Dra. Aracelly Vega, Miembro de la Comisión académica de los Congresos Científicos de la UNACHI. Noviembre 2021 y 2022.
- Recolección de datos y muestras durante la Catación de cafés especiales en finca Elida State, Boquete, para el proyecto de Fermentación del café. Participación de la Dra. Aracelly Vega, Licda. Stepfanie Miranda y Licda. Pilar Monasterios. Junio 2022.
- Taller de elaboración de perfiles de proyectos. Septiembre 2022
- Participación en la Semana de la Ciencia. 2022-2023

- Participación en la primera jornada de presentación de avances de Investigación del Programa de Maestría en Química con énfasis en Inocuidad alimentaria. Grupo 3. Octubre 2022. Dra. Aracelly Vega como evaluadora de las presentaciones.
- Dra. Aracelly Vega. Apoyo al Comité del Programa APANAC 2021(XVIII Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología APANAC 2021), mediante la revisión de resúmenes de ponencias.
- Certificación como Evaluador de artículos científicos por el editor de la Revista ESPILA de ISAE Universidad, julio 2021.
- Taller “recycling connections” con la expositora Coral Muñoz fundadora de Zero Waste Berlin Festival. Dirigido a organizaciones de la Provincia de Chiriquí, de dedicadas al reciclaje. 27 de junio de 2023.
- Taller “Reciclaje como fuente de emprendimiento e Innovación” con la expositora Coral Muñoz fundadora de Zero Waste Berlin Festival. Dirigido a los estudiantes de Economía de la UNACHI. 27 de junio de 2023.
- Participación del simposio “sostenibilidad de las actividades turísticas agropecuarias y uso de la biodiversidad en la región occidental de Panamá”.
- Participación en la Gira Académica “sostenibilidad de las actividades turísticas agropecuarias y uso de la biodiversidad en la región occidental de Panamá”.
- Taller Virtual: Agricultura Urbana y sub urbana sostenible “Optimización de espacios para la producción de alimentos” 18 de enero de 2022.
- NAPROC-13: herramienta para la de-replicación de productos naturales para evitar la propagación de errores estructurales. Dr. José Luis López, Universidad de Panamá. 29 de abril de 2022.
- Taller de Capacitación sobre *Negociaciones de acceso a los Recursos Genéticos y Protocolo de Nagoya* 6 de septiembre de 2022.
- Taller de Especialistas con actores claves locales y nacionales para integrar los conceptos de desarrollo sostenible en agricultura, ganadería, biodiversidad y políticas públicas, del 23 al 25 de octubre de 2019.
- Título: “Taller. Conservación y valorización del patrimonio histórico y cultural de la región occidental de Panamá”. Febrero 2020.

- Participación en el evento internación TEDx COUNTDOWN para la plataforma TED TALKS.
- “Simposio calidad de la leche y riesgos a la salud”. 6to Congreso Científico UNACHI.
- Seminario “Modernización del Sector Agropecuario: Riesgo por micotoxinas en la cadena láctea”, noviembre 2019.
- Simposio: “Biodiversidad, sostenibilidad, desarrollo Económico y social de la Región Occidental de Panamá”
- Panel “Panamá hace Química” SQP. 20 de agosto de 2020 Conferencia” Historia del Recorrido haciendo química”.
- Webinar: Principios Técnicos en la producción de hongos tipo setas (Pleurotus y Shiitake) 2020
- Webinar: Calidad de la leche y riesgos de la salud. Exponentes internacionales: Dra. Dianela Costamagna del INTA de Argentina y exponentes nacionales: Dr. Audino Melgar del IDIAP y MSc. Eduard Villarreal. Noviembre 2020.
- Seminario-taller de Agroturismo y turismo cultural para la inducción de un grupo de 30 investigadores, docentes, operadores de turismo y público en general interesados en el desarrollo de productos turísticos. Agosto 2019.
- Gira Micológica “Finca el Jilguero, Cerro Punta, Distrito de Tierras Altas”
- Gira Micológica “Finca PALÚ, Banco de Rovira, Distrito de Dolega”
- Giras de campo colaborativas con la empresa Estrella Azul, Itacol, Anagan, Arogalpa y Cooleche, visitando fincas productoras de leche para recabar muestras para los estudios.
- Gira de campo a Tierras Altas para recolección de especímenes de hongos comestibles para el calendario 2020.

Divulgación de la ciencia a nivel nacional e internacional

- Conferencia: Inocuidad de extractos acuosos de café geisha: actividad antioxidante, cardiovascular y vascular. Kilmara Abrego-González^{1,2*}, Aracelly Vega³, Hugo Sánchez-Martínez², Abdy Morales^{2,4}, Juan Morán-Pinzón^{2,4}, José López-Pérez^{2,5}, Mario Guerrero⁶, Viviana Doncel⁶, Esther Del Olmo⁵, Estela

Guerrero^{2,4,7}. Lunes 12 de agosto de 2024. Durante el IX Congreso Científico de la UNACHI.

- Conferencia: Estimación del contenido de grasa cruda, proteína cruda y cafeína en café verde especial utilizando espectroscopía NIR acoplada a quimiometría. Stephany M. Reyes^{1*}, Javier Sánchez-Galán², Pedro Gonzalez¹, Aracelly Vega¹. Lunes 12 de agosto de 2024. Durante el IX Congreso Científico de la UNACHI.
- Conferencia: Identificación de compuestos volátiles en cafés de especialidad producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá. Stepfanie Miranda¹, Ana Santana^{2,3}, Aracelly Vega¹. Lunes 12 de agosto de 2024. Durante el IX Congreso Científico de la UNACHI.
- Perfil fitoquímico de los extractos de granos de café geisha tostado; Kilmara Abrego-González, Aracelly Vega, Hugo Sánchez-Martínez, Abdy Morales, Juan Morán-Pinzón, José López-Pérez, Estela Guerrero, Esther del Olmo; Congreso Científico Universidad de Panamá; Panamá, Panamá. 2023
- Participación en el XIX Congreso Nacional de Ciencias y Tecnología APANAC 2023 en modalidad de poster.
- Conferencia: “Mejorando la calidad nutricional de nuestra Biodiversidad Fúngica: Caso Pleurotus djamor”. MSc. Javier De León. XI Congreso Latinoamericano de Micología del 7 al 10 de agosto de 2023.
- “High-performance liquid chromatography method with immunoaffinity column cleanup for the Determination of aflatoxins, ochratoxin A and zearalenone in rice produced in Chiriquí, Panamá and the associated risk assessment”. José Troestch, Stephany Reyes & Aracelly Vega. Modalidad póster en el XI Congreso Latinoamericano de Micología (XI CLAM). Panamá, Del 7-10 Agosto de 2023.
- Participación en el stand de SENACYT en la feria de San José de David (2022-2024), dando a conocer las investigaciones que realiza el centro en cuanto a compuestos bioactivos del café, hongos comestibles en Panamá e inocuidad alimentaria.
- Ponencia para el doctorado en Ciencias de la comunicación social de la Universidad de Panamá: “Derechos humanos y Políticas Públicas”, por Jéssica

Hidalgo; dentro del Seminario Taller Investigación, comunicación y políticas Públicas en entornos cambiantes. David, 11 de enero de 2023.

- Jéssica Hidalgo: Panelista del Foro: “Mujeres y aprovechamiento de los recursos genéticos” realizado el miércoles 3 de mayo de 2023 en el Salón Picasso del Hotel Aranjuez.
- “El Think Tank UNACHI y su proyección a la comunidad”. Aracelly Vega. Simposio Junio 2023. David, Chiriquí, Panamá.
- “Café geisha: estudio fitoquímico preliminar y toxicidad aguda” Kilmara Abrego-González, Estela I. Guerrero, Aracelly Vega, Abdy Morales, Hugo Sánchez-Martínez, Juan Morán Pinzón, José López-Pérez, Esther del Olmo; 02-2023; jornada de investigadoras de castilla y león ; Salamanca, España.
- Actividad vascular in vitro; DRA. ESTELA GUERRERO, Abrego-González, K. Vega, A. Sánchez-Martínez, H. Morales, A. Morán-Pinzón, J. López-Pérez, J. Guerrero, M.F. Doncel, V. Del Olmo; Congreso SEF (Sociedad Española de Farmacología); Toledo-España. Septiembre 2023.
- Participación en el 8vo Congreso Científico UNACHI 2022. Capacitación en la elaboración de los Perfiles de Proyectos vinculados al plan estratégico de manejo sostenible de los recursos naturales y desarrollo económico de la Región Occidental de Panamá. 23 de agosto de 2022
- Divulgación en medio escrito: Noticia Panamá América. Niveles de Micotoxinas encontrados en el arroz panameño no deben causar preocupación.
- Participación del estudiante de Maestría en Ciencias Químicas, José Troestch a IMAGINA RADIO de la SENACYT, para hablar sobre el artículo “Consideraciones nutricionales y su importancia durante la pandemia por COVID-19: Revisión”
- El 2 de febrero del año 2021, el licenciado José Troestch becario de la SENACYT del programa de maestría en ciencias químicas con énfasis en inocuidad alimentaria, realizó con éxito la sustentación de su tesis, que llevaba por título “Determinación de los niveles de Aflatoxinas, Ocratoxina A y Zearalenona en granos de arroz almacenados en silos de la provincia de Chiriquí, Panamá”. Durante este evento virtual participaron autoridades universitarias, representantes de SENACYT, profesores, estudiantes de la maestría y personal del CIRN.

- Divulgación en medios televisivos: entrevista en Telemetro
- Divulgación en radio: participación en el programa de radio: Un café con sabor a Ciencia
- Video de SERTV en mentes curiosas del 01-06-2021. Youtube <https://youtu.be/BUCgNr-CqZM>.
- Aporte para el libro biográfico “Inspiro y Creo: Historias de 36 mujeres” 2021 por Women Engineering-IEE Panamá.
- Video de Informe de Producción Audiovisual-Video Gira Micológica “Finca PALÚ”, Banco de Rovira, Distrito de Dolega. Enlace del video en Youtube: <https://youtu.be/e6lY3Yh-yj4>
- Participación de la Dra. Aracelly Vega en Mesa Redonda: “Químicas Panameñas de Éxito en Investigación e Innovación” organizado por la Sociedad Química de Panamá. Agosto 2020.
- Participación en el V Congreso Científico de la UNACHI, agosto de 2019, en donde se presentó los resultados del Seminario Taller “Agroecoturismo y Turismo Cultural” y de las mesas de trabajo y propuestas de desarrollo del turismo cultural.
- Creación de redes sociales Unachi Think Tank. 2019
- Participación del estudiante de Maestría en Ciencias Químicas, José Troestch a IMAGINA RADIO de la SENACYT, para hablar sobre el artículo “Consideraciones nutricionales y su importancia durante la pandemia por COVID-19: Revisión”
- Conferencia sobre “abordaje y Experiencias en Eco Turismo y Turismo Marino Costero Sostenible de Boca Chica”. Dr. Jorge Moller, agosto 2019.
- Elaboración de un plan comunicacional para el Think Tank Unachi, que incluye la participación del Centro de Pensamiento Think Tank Unachi en el programa radial “Nuestras Voces”, de radio Universitaria, 93.3 FM. 2019

Obtención de financiamiento

NOMBRE DEL PROYECTO	INSTITUCIÓN	MONTO DEL PROYECTO
THINK-TANK “Sostenibilidad en el Uso los Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad de la Región Occidental de Panamá” CENPEN-18-012	SENACYT	B/. 90 000.00
Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y quimiometría.	SENACYT	B/. 18 000.00
Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá.	SENACYT	B/. 19 500.00
Establecer una relación entre los constituyentes fotoquímicos presentes en el extracto acuoso del café geisha panameño, su toxicidad y las propiedades nutraceuticas como parte de los estudios de inocuidad alimentaria para este producto	SENACYT FID22-022 Liderado por el Centro de CIFAR-UP	B/. 100 000.00
Obtención de fondos para el Proyecto BOOTCAMP “Capacitación en el manejo de data Science y Data Mining como motores de producción científica PAAC-GC-2020-II-10, de la convocatoria de Generación de capacidades del Programa de apoyo a las actividades de Ciencia y Tecnología.	Contrato por Mérito DDCCT N. 126-2021. SENACYT	B/. 15 000.00

Liderazgo y reconocimiento de la comunidad científica

- Certificación de Evaluador en la Revista CIT. 04/2022
- Reconocimiento como investigadora del año 2020 por la Vicerrectoría de Investigación y posgrado VIP-UNACHI; Reconocimiento por la Federación de Mujeres Periodistas de Panamá y el Caribe, FEMUPER, como Mujeres Líderes 2021 marzo 2021.
- Reconocimiento por Women Engineering-IEE Panamá escogida para participar del libro biográfico “Inspiro y Creo:Historias de 36 mujeres” 2021.

Participación en reuniones de proyectos de investigación

- La Comisión Evaluadora de la Dirección de Investigación y Documentación Científica de la VIP se reunió para evaluar la oficialización de dos grupos de Investigación.
- Visita del Dr. Javier Castro Rosas, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México y la Dra. Ariadna Batista docente de la escuela de química y coordinadora del programa de Maestría en Ciencias químicas con énfasis en Inocuidad Alimentaria.
- La Dra. Aracelly Vega y el MSc. Javier De León del CIRN, participaron de la reunión para ex becarios del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), realizada en la VIP de la UNACHI, el lunes 25 de septiembre 2023.
- Reunión con investigadores del Proyecto “Efecto de las variables ambientales sobre las bromelias de la Reserva Forestal de Fortuna y su respuesta al cambio climático”, financiado por la SENACYT-Panamá, cuyo investigador principal es la Dra. Diana Gómez del PACYT-UNACHI. Por el CIRN estuvieron presentes la Dra. Aracelly Vega y el MSc. Javier De León. Investigadores de la Universidad de Tamaulipas de México(UAT), la Dra. Edilia De La Rosa Manzano(Directora del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT y el Dr. Leonardo Arellanos(Director de Investigación y Tecnología de la UAT). Los estudiantes tesistas Julieta Hernández(UAT), Darielis Lezcano y Henry Velásquez(UNACHI).

- Visita del licenciado Erasto Cedeño de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, SENACYT como parte del seguimiento al Proyecto de Nuevos Investigadores APY-NI-2021-08 que lleva por título “Desarrollo de un modelo para predecir componentes químicos del café verde especial producido en la provincia de Chiriquí, Panamá utilizando espectroscopía NIR y Quimiometría”
- Reunión de elaboración de perfiles de proyectos. Septiembre 2023
- Planificación de participación en la Semana de la Ciencia. Noviembre 2023.
- Participación en reuniones recurrentes con los directores y representantes de centros de investigación de la Facultad de ciencias naturales y exactas acerca del reglamento para el otorgamiento de los subsidios de parte de la Vicerrectoría de Investigación y posgrado. DATA
- Participación como Comisionado para el pacto Bicentenario, en representación del Think Tank UNACHI para CECOMRO. Mesa de ambiente. Sesiones de trabajo todos los lunes y jueves de 8:00am a 12:00md.
- Participación en reuniones preparativas del Proyecto Proyecto GEF-PS97410 “Aprovechando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola de conformidad con el Protocolo de Nagoya”. Reuniones personales y virtuales para la participación del Think Tank UNACHI.
- Reuniones con el Dr. JAVIER GALÁN, de la Universidad Tecnológica, para la asesoría en la compra de programas informáticos para el bootcamp “capacitación en el manejo de data science y data mining como motores de producción científica en el posicionamiento de la investigación”.
- Participación como Comisionado para el pacto Bicentenario, en representación del Think Tank UNACHI para CECOMRO. Mesa de ambiente. Sesiones de trabajo todos los lunes y jueves de 8:00am a 12:00md.
- Participación en reuniones recurrentes con los representantes de la empresa chilena Journal Revisions, encargada de la capacitación en el Bootcamp “Capacitación en el manejo de data science y data mining como motores de producción científica en el posicionamiento de la investigación” y con los coordinadores del bootcamp por parte de la senacyt.

- Reunión del personal del CIRN y Centro de pensamiento con el director y fundador de On Think Tanks (OTT) el Dr. Enrique Mendizabal de Perú, durante la asesoría se abordaron temas sobre gobernanza y visibilidad de información.
- Reuniones del Circuito del café, iniciativas ABS y Protocolo de Nagoya (PNUD).

Coolaboración con otros centros de investigación

- Centro de Investigación Psicofarmacológicas, Facultad de Medicina, Universidad de Panamá, Panamá Dra. Estela Guerrero De León.
- Food Science and Technology Department, The Ohio State University, United State of America. Dr. Luis Rodríguez Saona
- Grupo de Investigación Aplicada a la Calidad del Café(GICCAFE); Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá. Dr. José Manuel Gallardo
- Estación Experimental de Gualaca, Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), Chiriquí, Panamá. Dr. Audino Melgar
- Estación Experimental Agropecuaria Rafaela, Instituto de Investigación de la cadena Láctea (INTA), Santa Fe, Argentina. Dra. Dianela Costamagna
- Grupo de Investigaciones en Biotecnología, Bioinformática y Biología de Sistemas (GIBBS). Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales (FISC), Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá Dr. Javier E. Sanchez-Galan
- Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN). Universidad de Panamá, Panamá. MSc. Ana Santana
- Socio estratégico del proyecto del GEF del Programa de Naciones Unidas (PNUD), MIAMBIENTE, INDICASAT “Alcanzando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola, de conformidad con el Protocolo de Nagoya MSc. José De Gracia
- Laboratorio de suelos y afines (LABSA), Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá.
- Movimiento de alimentación sana, Panamá. Marianela Gómez
- Tecnomanglares, Panamá. José Berdiales

Anexos

Figura 1. Módulo de producción de hongos. 2019.

Figura 2. Gira Micológica, Boquete, Chiriquí.

Figura 3. Sustentación de tesis: Identificación de compuestos volátiles y su relación con el puntaje de catación de cafés especiales de altura producidos en la provincia de Chiriquí, Panamá". Stephanie Yolani Miranda Torres.

Figura 4. Recolección de datos y muestras durante la Catación de cafés especiales en finca Elida State, Boquete, para el proyecto de Fermentación del café.

Figura 5. Taller Recycling Connections dictado por la Dra. Coral Muñoz, directora y fundadora del Zero Waste Berlin Festival. 27 de junio de 2023.

Figura 6. En el marco de la semana de la ciencia, se recibió la visita de los estudiantes de maternal, pre kínder y kínder del Centro Infantil Universitario. 21 de octubre de 2022.

Figura 7. Reunión con la Dra. Dianela Costamagna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina para abordar temas sobre los riesgos de aflatoxinas en la cadena láctea en la provincia de Chiriquí. Noviembre 2019.

Figura 8. Equipo de cromatografía líquida utilizado para analizar compuestos bioactivos y micotoxinas de muestras de café, muestras de hongos comestibles, granos básicos, productos lácteos.